

ӘОЖ 745/749

ЗАМАНАУИ ЖАСТАР КИІМІНДЕ СӘНДІК ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕРДІҢ ЖАҢА БАҒЫТЫН КӨРСЕТУ

**МЕЙРБЕКОВА ФАТИМА ЛЯСБЕКОВНА
ЖУРАБАЕВА ЛАУРА АСИЛБЕКОВНА, ЖАРЫЛКАСЫМ ҚЫЗЖІБЕК
БАХЫТЖАНҚЫЗЫ**

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Қазіргі дизайн іс-әрекет ретінде көркемдік шығармашылықты көрсетеді, өйткені көркем шығармашылықты сипаттаудың жоғарғы формасы өнерде жаңа жолдар салатын туынды жасау болып табылады. Костюм жасау өнері адамды түрлендіруді, оның өзі туралы пікіріне немесе өзге біреуге еліктеуіне сәйкес келетін, немесе күнделікті кейінінен бөлек ерекше өзгертуді мақсат тұтады. Әлемді – сахна, адамдарды костюм көмегімен түрліше өзгертіп отыратын әртістерге балауға болады. Тұтыну процесінің өзі бүгінгі күннің қызықты думанына айналған тәрізді.

Осы аталған тұтыну процесіне дизайнерлер еріксіз қатысып, сатып алушыға түрлі костюм үлгілерін ұсынады. Сахнадағы сән үлгісі ойынға, фантазияға айналады. Жоғарғы сән үлгісінің үйлері әртүрлі образды-кейіп театрын құрады. Жаңа бейнені сомдаудың, құрудың негізгі критеріі жаңашылдық пен көркемдік болып табылады. Ашық, жарқын бейне кейіп костюм композициясы арқылы ғана емес, басқа да қосымша құраушылар арқылы, яғни киім, бас киім, аяқ киім, толықтыруыштары, макияж, шаш сәні, әшекейлер арқылы айқын бейнеге ие болады. Көрермендер сынына өз идеяларын шығару барысында дизайнерлер бірыңғай ансамбльмен шектеліп қана қоймайды, ойластырылған сценарий бойынша дайындалған, әрқайсысы өзіндік образ - мәнді мазмұны бар бірнеше ансамбльдер сериясын ұсынады.

Кейіптік-образды жүйені құрайтын мұндай ансамбльдер сериясы өзара тығыз байланысқан коллекцияны құрайды. Модельерлер жасаған көркем образдар бос жерден туындамайды, олар қоғамның, оның қажеттіліктері мен тұтынымының сұраныстарына байланысты пайда болады. Дизайнер шығармашылығының нәтижесінде туындайтын жаңа нәрсе, яғни көркемдік бейне белгілі эстетикалық идеялы көзқарасына сәйкес шын өмірдің өнерден көрініс табуы болып табылады. Сонымен қатар, өнердегі жаңа туындының барлығы да бұрын жасалынған жоғары жетістіктердің пайдаланылуы негізінде пайда болады және костюм өзінің көркемдік құндылығын адам бейнесі мен оны қоршаған айналасындағы ортасымен үйлескен жағдайда ғана таба алады. Яғни, киім дизайніндегі көркемдік образ – бұл адам бейнесі мен костюмнің белгілі бір ортадағы үйлесімді бірлестігі. Жоғарыда айтылған мәліметтерден костюм бейнелілігі, кейіп қиын түсінік екенін көруімізге болады. Кейбір ғалымдар костюмнің образды шешімінің үш түрін анықтайды, яғни атап көрсетеді. Олар:

Кілттік сөздер: Композиция, дизайнер, идея

Дизайнердің, өнертапқыштың кез-келген ғалымның, шығармашылығы ең алдымен адамның ойын көрсететін қиын психологиялық әрекетті көрсетеді. Аталмыш әрекет барысында жаңа идеялар, тақырыптар, заттар, яғни бөтен адамдардың қабылдауына, түсінуіне және бағалануына негізделген, қоғамға танымал бола алатын тиесілі өнімдер туындайды. Көркемдік ойды ғылыми ойдан ерекшелендіретін өзіндік белгісі логикалық қорытындылардан емес, нақты образдар арқылы көрінеді.

Мәселен, философиялық ой қорытындыларымен, ғалым түсініктермен, ал суретші-дизайнерлер бейнелер, суреттері арқылы бір нәрсені айта алады, яғни әркім өз көзқарасын әртүрлі тәсілмен жеткізеді. Дизайнер болу үшін көркемдік рәсімдеу заңдылықтарын және қажетті техникалық ептіліктерді үйрену, меңгеру жеткіліксіз. Техникалық қабілеттен бөлек көркемдік бейнені ойлай алатын қабілет те болу керек. Образды ойлау – бұл заттар, түсініктер

мен ойлар қабылданған мазмұнын жанды, айқын, яғни ассоциация барысында туындаған образға тән етіп шығаруы қажет. Бұл жерде дизайнердің өмірлік тәжірибесі мен шығармашылық дарыны үлкен роль атқарады. Дизайнер санасында бұрын көрген заттары, құбылыстары жөнінде тікелей қабылдаудан бірқатар ерекшеленетін бейнелер туындайды. Елестету барысында заттар мен құбылыстар қабылдауға тән нақтылықпен қатар шын өмірдің бейнелерімен байытылып, толықтырылады. Олардың өзіндік маңызды қасиеттері мен белгілерінің белгілі бір бөлігі таңдалынып алынады, ал нақты кезеңде аса маңызды болып табылмайтын екінші дәрежелі белгілері мен қасиеттері бөлек қарастырылады.

Бүгінгі замандағы киімді модельдеуге ұлттық дәстүрлердің ауылы кең таралған. Заман талабына сай киім жасауға ұмтылған жапон дизайнерлері дәстүрлі киімнің нақты бөліктерін емес, костюмді құрудың жалпы қағидаларын, көркемдік шығармашылық қағидаларын негізге алады. Әртүрлі халық костюмдерінің элементтерін байланыстыра отырып дизайнерлер жаңа бейненің пайда болуына жағдай жасайды және көбіне жаңадан туындаған бейнелер нақты, танымал шығармашылық көзімен байланысты емес болып келеді. Көпшілік дәстүрдің үсті-үстіне қолданым табуды дәстүрлі еуропалық және ұлттық киімнен ерекшеленетін жаңа киімді жобалауға мүмкіндік береді. Ассиметриялық конструкцияны ұсынған жапон дизайнерлері киім дизайнында деконструктивизмі бағытының басталуына жол салды. Посмодернизм эстетикасы ұлттық дәстүрді қазіргі заман киімінде пайдалануға өз ізін қалдырды. "Цитата" әдісі пайда болды, яғни "цитата" ретінде оюлық мотив, декор элемент, киімнің кез-келген бөлшегі немесе түрлі-түсті гаммасы пайдаланды.

Өз шығармашылықтарында дизайнерлер әртүрлі әдістерді пайдаланады. Өнер туындысы адам сезіміне, санасына әсер етеді. Көркем туынды жасау процесінде суретші сезімді, сананы қолданымға алады. Бір жағынан тек сезіммен жұмыс істеу біраз қиындықтарды тудыруы мүмкін, алайда, екінші жағынан алып қарасақ, шығармашылық дегеніміздің өзі техникалық орындалу шеберлігіне қармастан нақты саналық туынды болып табылады. Қазіргі заманның киім өндірісі жағдайында күтілетін профессионалдық тиімділікке, әсерге жету үшін дизайнердің ойлау бағыты дамыған, дизайн саласындағы білімі мен қабілеті жоғары, сезімдік, ассоциативтік ойлауы т.б. бай қорда болуы керек. Өйткені болашақ костюмді жасап шығару процесі қиын әрі әрқилы.

Қазіргі жобалаудың біріктірілген әдістері – бұл комбинирлеуді пайдалану арқылы жобалау әдістері. Оларға комбинаторика, трансформация, кинетизм жатады. Комбинаторика – бұл нақты элементтерден белгілі бір жолдармен алмастыру, ұйқастыру, топтау, ритм-ырғақтарды ұйымдастыру арқылы түрлі комбинацияларды табу жолдары. Олар адам ойының терең қатарынан бастау алады және математика бөлімі болып табылады. Жалпы, қандай модель болмасын өзінің туындау жолында бірқатар кезеңдерді басынан өткереді. Шығармашылық көзге деген саналы және мақсатты көзқарас болашақ костюм формасымен қатар фактурасы мен түр-түсін анықтауда да үлкен маңызға ие болуы мүмкін. Нақты бір көзбен таңдау негізінде жаңа костюм жасау бойынша шығармашылық жұмыс бірнеше әдістерден тұрады: бейненің белгілі бір қасиетін бөліп алу, бөлшектелген қасиеттерді біріктіру, оны сапасына қарай күшейту немесе әлсірету, таңдалынған аталмыш қасиеттерді шығармашылық нысанына ауыстыру.

Дизайнерге жаңа идеяның пайда болуына қоршаған ортаның кез-келген компоненті әсер етуі мүмкін. Дизайнердің шығармашылық потенциалына қарай таңдалған немесе кез-келген көзбен байланысы бірден немесе соңғысын толығымен зерттеп қарастырған соң туындайды. Шығармашылық жұмыстың барлық сатысында суретші өзі жасап жатқан бейнесінің сұлбасын "көріп" отыруы қажет. Сұлба сызықтары – бұл эскиздік жұмыс және материалмен жұмыс жүргізу негізінде модельдердің әліппесі іспеттес. Олар тіке, көлбеу, қиғаш, қисық, толқын тәріздес, қанық, әлсіз т.с.с. әртүрлі түрде болады және соларды дизайнердің костюмнің көркемдік формасында қалай пайдаланғанына қарай көркемдігі айқындалады. Көркем шығармашылықтың ең бай, әрі аса маңызды көзі табиғат бола алады. Өйткені әлемдегі бар заттар мен құбылыстар өзара тығыз байланысты және үйлесімді. Табиғи формалардың

сұлулығы мен өзара үйлесімділігі суретшілердің ұлы еңбектерінің туындауына ықпалын тигізген.

Суретшінің көңіл-күйіне, ассоциативтік орнықтылығына, суретшілік танымына қарай ол қоршаған табиғаттан форманы эмоционалды тұрғызатын сызықтарды көре алады: спираль тәріздес сызық кернеулік сезімнен туындайды, гипербола – жоғарыға ұмтылу, біркелкі толқын тәріздес сызық тыныштық үлгісі және т.б. Табиғаттан алынған мұндай сызықтар костюмнің кез-келген бір бөлігінің формалық сызығы, және жең, жаға, бас киімінің сызығы болуы мүмкін. Мұндай сызықтың бір ғана өзі бірнеше нұсқа тудырады.

Костюм мен архитектура өзара тығыз стильдік байланыста екені белгілі және олар бірегейлігі мен бейнелік шешім бірлігімен, ішкі бөлшектердің принципиалдық схемасы бойынша сипатталады. Сондай-ақ, мәселен, кейбір ғимараттар сәулеттік туындылар формасы жағынан қарапайым киімге ұқсас болып келеді. Бұның себебі, суретші-дизайнер костюмді дайындау барысында айналасындағы сұлулықтан өзіне қажетті бөлшектерін алып отыратындығынан болса керек.

Киім үлгісін жобалау шығармашылық процесінде композицияның маңызы зор. Басқа да қолөнер саласы секілді киімді үлгілеу барысында өзіндік композиция заңдылықтары мен ережелері сақталады. Композиция көркем шығармаларда барлық элементтерді үйлестіре біріктіру, шығарманың кейіпін көрсету, суретшіні шығармасындағы айтпақ ой анық әрі әсерлі болу үшін, онда адамдар мен оларды қоршаған нәрселерді белгілі бір реттілікпен орналастыруға көңіл аударады.

Жобалау барысында композицияның маңызы зор. Басқа да қолөнер саласы секілді киімді үлгілеу барысында өзіндік композиция заңдылықтары мен ережелері сақталады. Композиция көркем шығармаларда барлық элементтерді үйлестіре біріктіру, шығарманың кейіпін көрсету, суретшінің шығармасындағы айтпақ ой анық әрі әсерлі болу үшін, онда адамдар мен оларды қоршаған нәрселерді белгілі бір реттілікпен орналастыруға көңіл аударады. Заманауи киім үлгісін дайындауды толығымен көркем шығармашылыққа жатқызуға болады. Композиция шығармашылық процестің аса маңызды бөлігінің бірі. Композиция – латын сөзі *composito* – шығару, құрастыру деген мағына береді. Яғни, бөліктерді қосып, бүтін жасай ала олардан тұтас бір нәрсені ұйымдастыруды айтады. Барлық құрастырылатын композициялар жалпы идеяға жұмыс істеуі керек, кейде суретшіге түпкі ойдың тұтастығын сақтап қалу үшін әсем бөліктен бас тартуға тура келеді. Келесі шарттар сақталса композицияны сәтті деп ойлауға болады:

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақ ою-өрнегінің негізгі композициялық құрылымы элементтерінің зерттемесі // Материалы МНПК, посвященной 20-летию КазНУИ, «Культура, искусство и образование в контексте духовного возрождения» (16-20 апреля 2018 г.). С.140-142
2. Халық өнерінің салт – дәстүрлері және қазіргі заманға сай дизайнерлік тәжірибі // Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь», 17-18 апреля 2014 года. С. 124-126
3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінің этнографиялық коллекциясы (серия) Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі // иллюстрацияланған ғылыми каталог // Алматы: Өнер, 2009., 1-т. – 344 с
4. Байпақов қ. М. Қазақстанның ежелгі қалаларының ізімен: (Отырар оазисі). - Алматы: Ғылым, 1990. - 208 б.
5. Буряков Ю. ф. Ұлы Жібек жолындағы христиандық // Орта Азияның ежелгі культтерінің тарихынан. Христиандық. - Ташкент, 1994. — 19-25 ББ